

ON THE STUDY OF HELMINTHO FAUNA OF HORSES IN UZBEKISTAN

Isayev J.M.

Uzbek Scientific Research Institute of Veterinary

Horses (*Equus caballus*) has original and rich helminthofauna. The first statement on helminthofauna of horses in Uzbekistan is belong to V.S.Ershov (1933). The author investigated 5 horses in Tashkent region while recognizable determination of the gathered helminthes 7, 12, 13, 17 and 22 types of parasitic hearts were stated.

In the period of 1964-1972 M.A.Sultonov and others registered 16 types of helminthes while investigating horses in the Republic of Karakalpakstan, Fergana valley and in the South Uzbekistan.

Ya.S.Safayev (1973) discovered 45 types of helminthes in the desert-pasture and foothills-mountain zone horses.

According to the datas of Sultanov M.A. Azimov D.A. Gextin V.I. and Muminov P.A. (1975) 53 types of helminthes were determined in Uzbekistan.

According to the literary data of M.G.Jdanova 1969, Ya.S.Safayev 1973, M.A.Sultonov in co-authorship with others 1975, 60 types of horse helminths were registered, 4 of them related to *Trematoda* class, 5 to *Cestoidea* class, 51 to *Nematoda* class.

Single hoof helminthofauna in the territory of the previous Soviet Union 79 types were reported according to the datas of V.I.Ivoshkin and G.M.Dvoynos (1984).

Materials and methodology.

As the research materials served the helminths gathered from 60 horses used as FGO in K.I.Skryabin (1928). Cell processing of helminths was conducted by the spread methods of helminthology, the extensity and intensity of separated types invasion was determined.

The Results of the research.

The results of determined composition of types of helminthes and the level of invasion of horses in separated types are given in the table.

It was established that helminthofauna of horses in Uzbekistan is presented by 32 types, related to 3 classes, 12 groups, 15 families 23 origin.

Comparatively widely spread type of horse helminth is *Strongylus equinus* Muller, 1780 and *Parascaris equorum* (Goeze, 1782) and play defined role, were invaded 20,0 and 51,7 % of these types was high of invasion of these types was high and confirmly put together averagely 81 and 200 ekz.

Such types as *Anoplocephala perfoliata* (Goeze, 1782) is met often enough and in a great deal, was determined in 8,3 % horses in amount of 5 to 18 ekz; *Strongyloides westeri* Ihle, 1917 is determined in 6,7 % horses in amount of 3-45 averagely by 24 ekz, *Trichonema longibursatum* (Yorke et Macfie, 1918), *Oxyuris equi* (Schrank, 1788) by what 6,7 % of animals were invaded, 5-9 ekz, were found in them, also *Setaria equina* (Abildgaard, 1789) by what 16,7 % horses were infected in amount of from 3 to 23 ekz.

Comparatively more rarely but in a great amount (in average from 20 to 48 ekz.) are met such types as: *Fasciola hepatica* L., 1758, *Dicrocoelium lanceatum* Stiles et Hassal, 1896, *Triodontophorus serratus* (Looss, 1900), *Trichonema calicatum* (Looss, 1900), *Probstmayria vivipara* (Probstmayr, 1865)

Extense – intensivasion of horses in separately types of helminths.

(60 head of horses)

№	Types of helminthes	EI		II, ekz		
		goals	%	Maximal	Minimal	Middle
1.	<i>Fasciola hepatica</i> L., 1758	2	3,3	6	54	30
2.	<i>F. gigantea</i> (Cobbold, 1855)	1	1,7	11	11	11
3.	<i>Dicrocoelium lanceatum</i> Stiles et Hassal, 1896	1	1,7	48	48	48
4.	<i>Orientobilharzia turkestanica</i> (Skrjabin, 1913)	1	1,7	2	2	2
5.	<i>Anoplocephala perfoliata</i> (Goeze, 1782)	5	8,3	5	18	11,5
6.	<i>A. magna</i> (Abildgaard, 1789)	2	3,3	2	10	6
7.	<i>Paranoplocephala mamillana</i> Mehlis, 1831	3	5,0	1	21	11
8.	<i>Taenia hydatigena</i> (Pallas, 1766) – larvae	1	1,7	7	7	7
9.	<i>Echinococcus granulosus</i> (Batsch,1786)	2	3,3	3	8	5,5
10.	<i>Strongyloides westeri</i> Ihle, 1917	4	6,7	3	45	24
11.	<i>Strongylus equinus</i> Muller, 1780	12	20,0	8	154	81
12.	<i>Alfortia edentatus</i> (Looss, 1900)	4	6,7	4	12	8
13.	<i>Delafondia vulgaris</i> (Looss, 1900)	2	3,3	2	2	2
14.	<i>Triodontophorus serratus</i> (Looss, 1900)	2	3,3	8	41	24,5
15.	<i>Trichonema longibursatum</i> (Yorke et Macfie, 1918)	4	6,7	12	65	38,5
16.	<i>T. aegyptiacum</i> Railliet, 1923	1	1,7	21	21	21
17.	<i>T. calicatum</i> (Looss, 1900)	2	3,3	23	69	46
18.	<i>Cylicocyclus elongatum</i> (Ihle, 1920)	2	3,3	13	56	34,5
19.	<i>C. insigne</i> (Boulenger, 1917)	1	1,7	25	25	25
20.	<i>Poteriostomum imparidentatum</i> Quiel, 1919	1	1,7	12	12	12
21.	<i>P. ratzii</i> (Kotlan, 1919)	1	1,7	5	5	5
22.	<i>P. skrjabini</i> Erschow, 1930	1	1,7	9	9	9
23.	<i>Dictyocaulus arnfieldi</i> (Rud., 1809)	2	3,3	4	21	12,5
24.	<i>Oxyuris equi</i> (Schrank, 1788)	4	6,7	5	9	7
25.	<i>Probstmayria vivipara</i> (Probstmayr, 1865)	2	3,3	22	46	34
26.	<i>Habronema musca</i> (Garter, 1861)	1	1,7	7	7	7
27.	<i>Drascheia megastoma</i> (Rudolphi, 1819)	1	1,7	3	3	3
28.	<i>Gongylonema pulchrum</i> Molin, 1857	1	1,7	4	4	4
29.	<i>Thelazia iakrymalis</i> (Gurlt, 1831)	1	1,7	3	3	3
30.	<i>Parascaris equorum</i> (Goeze, 1782)	31	51,7	6	395	200
31.	<i>Onchocerca cervicalis</i> Railliet et Henry, 1910	1	1,7	2	2	2
32.	<i>Setaria equina</i> (Abildgaard, 1789)	10	16,7	3	22	12,5

Other types – *Fasciola gigantea* (Cobbold, 1855), *Orientobilharzia turkestanica* (Skrjabin, 1913), *Anoplocephala magna* (Abildgaard, 1789) *Paranoplocephala mamillana* Mehlis, 1831, *Taenia hydatigena* (Pallas, 1766), *Echinococcus granulosus* (Batsch,1786), *Alfortia edentatus* (Looss, 1900), *Delafondia vulgaris* (Looss, 1900) *Trichonema aegyptiacum* Railliet, 1923, *Cylicocyclus elongatum* (Ihle, 1920), *C. insigne* (Boulenger, 1917), *Poteriostomum*

imparidentatum Quiel, 1919, *P. ratzii* (Kotlan, 1919), *P. skrjabini* Erschow, 1930, *Dictyocaulus arnfieldi* (Rud., 1809), *Habronema musca* (Garter, 1861), *Drascheia megastoma* (Rudolphi, 1819), *Gongylonema pulchrum* Molin, 1857, *Thelazia lakrymalis* (Gurlt, 1831), *Onchocerca cervicalis* Railliet et Henry, 1910 are revealed mare seldom and in a few amount: (averagely 1-12 ekz)

LIST OF USED LITERATURE.

1. Саттаров, Ф. Р., Рахимов, У. Т., Нортошева, М. А., & Исаев, Ж. М. (2022). ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ СВОЙСТВ КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ ОТ ТИПОВ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 734-738.
2. Орипов, А. О., Юлдашев, Н. Э., Джаббаров, Ш. А., & Исаев, Ж. (2013). К вопросу о химиопрофилактике гельминтозов. *Ветеринарна медицина*, (97), 396-397.
3. Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., Орипов, А. О., Салимов, Х., Рузимуродов, М. А., Исматова, Р. А., ... & Улугмуродов, А. Д. (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. In *Проблемы трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности и пути их решения* (pp. 378-382).
4. Орипов, А. О., Исаев, Ж. М., Улашев, И. А., & Халиков, С. С. (2019). Препараты против гельминтов овец в виде твердых дисперсий. *Успехи современного естествознания*, (3-2), 169-175.
5. Халиков, С. С., Орипов, А. О., Исаев, Ж. М., & Улашев, И. А. (2019). ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИМ ПУТЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ СВОЙСТВА. In *Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий* (pp. 324-328).
6. Khalikov, S. S., Oripov, A. O., Isaev, Z. M., & Ulashev, I. A. (2020). Properties of albendazole solid dispersions obtained by mechanochemical modification with polymers.
7. Исаев, Ж. М., & Орипов, А. О. (2016). Ўзбекистоннинг айрим вилоятларида от гельминтозларининг тарқалиши, уларга қарши даволаш ва олдини олиш тадбирлари. In *Ҳайвон ва паррандаларда ўта хавфли касалликларнинг тақалиши ва уларга қарши кураш чоралари мавзусидаги V халқаро илмий конференция. Самарқанд* (pp. 114-119).
8. Халиков, С. С., Орипов, А. О., Исаев, Ж. М., & Улашев, И. А. (2020). сВойства тВердых дисперсий албендазола, полУченных меХаноХимиЧеским модиФиЦированием полимерами. *теория и практика борьбы с паразитарными болезнями*, (21), 456-464.
9. Улашов, И., Исаев, Ж., Усманов, И., & Мухторов, У. (2024). Распространение гельминтозов в некоторых районах Навоийской области. *in Library*, 1(1), 238-240.
10. Улашов, И., Исаев, Ж., Усманов, И., & Мухторов, У. (2024). Динамика распространения гельминтозов в некоторых районах Галлаорольского района Джизакской области. *in Library*, 2(2), 235-237.

11. Isayev, J. M., Ulashov, I. A., & Muxtorov, U. I. (2024). JIZZAX VILOYATI G ‘ALLAOROL TUMANINING AYRIM HUDUDLARIDA GELMINTOZLARNI TARQALISHI. *Ustozlar uchun*, 1(1), 235-237.
12. Isayev, J. M., Ulashov, I. A., & Muxtorov, U. I. (2024). NAVOIY VILOYATINING AYRIM HUDUDLARIDA GELMINTOZLARNI TARQALISHI. *Ustozlar uchun*, 1(1), 238-240.
13. Орипов, А. О., & Исаев, Ж. М. (2024). РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ИМИ КУЛАНА И ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В ЭКОЦЕНТРЕ “ДЖЕЙРАН”. *Ustozlar uchun*, 1(1), 254-258.
14. Мамадуллаев, Г., Ахмадалиева, Л., Салимов, Х., Гафуров, А., Элмуродов, Б., Исмадова, Р., ... & Орипов, А. (2019). Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в нии ветеринарии. *in Library*, 19(4), 228-232.